

КЎП МАЪНОЛИ СЎЗЛАРНИ ЎҚУВ ЛУҒАТЛАРИДА ТАЛҚИН ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ

Наширова Шахноза Буриевна

Қарши давлат университети катта ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7627569>

Аннотация: Мазкур мақолада кўпчилик тилшунослар томонидан тан олинган ва кўп маъноли сўзларнинг контекстуал маъноларини икки тилли ўқув луғатларида изоҳлаш мезонларини аниқлаш жараёнида инобатга олиш зарур бўлган асосий турларига тўхталиб ўтамиз.

Калит сўзлар: икки тилли луғат, ўқув луғати, кўп маъноли сўзлар, контекстуал маъно.

Тилнинг бойлиги унинг лексик сатҳини ташкил этган сўзларнинг миқдори билангина эмас, уларнинг маъно нозикликлари, семантик имконияти, шу сўзлар ёрдамида вужудга келган бадий тасвирий воситалар – фразеологик бирикма, парафраза, идиома ва бошқа бирликлар билан ҳам ўлчанади. Шу боис муайян хорижий тил бўйича нутқий компетентликка эга бўлиш учун шу тилнинг лексик бирликлари ёки грамматик қонуниятларини ўзлаштиришнинг ўзигина етарли эмас, бунинг учун тилнинг семантик имкониятлари, сўзларнинг парадигматик ва синтагматик муносабатлари ҳақида ҳам тасаввурга эга бўлиш талаб этилади. Нутқий фаолиятда лексик бирлик – сўз бошқа тил бирликларига қараганда муҳим рол ўйнайди.

Тил лексик тизимида кўп маъноли сўзлар ўзига хос ўринга эга. Улар тилнинг кучли лексик-семантик имкониятини юзага чиқаришнинг муҳим воситаси ҳисобланади. Кўп маънолилиқ:

- 1) тилнинг доимий тараққиётда эканини исботловчи далил ҳисобланади;
- 2) тил бирликлари – лексема, фразема, парема, морфема ва бошқаларнинг услубан хилма-хиллиги, турли нутқий вазиятлар учун хосланган ифода семаларига эга эканини тасдиқлайди;
- 3) лексик тизим асоси (ядроси)нинг барқарорлигини таъминлайди. Негаки ҳар бир тилдаги полисемантик бирликларнинг катта қисмини ўз қатлам сўзлари ташкил қилади;
- 4) бир сўз ёрдамида бир неча нарса-ҳодиса, белги, ҳаракат, ҳолатларни аташ имконига эга экани билан тил қурилишининг ихчамлилигини таъминлайди.
- 5) тилнинг бадий-тасвирий воситалари ҳисобланмиш ибора, тасвирий ифода, идиома каби турғун бирикмаларнинг ясалишига асос бўлади.

Лисон-нутқ бўлиниши нуқтаи назаридан ёндашсак, полисемантик лексема бирдан ортиқ семаларга эга бўлиб, у нутқда воқеланганда турли сўзлар билан боғланиб умумистеъмолдаги ва ихтисослашган маъноларни юзага чиқаради. Лексема ўзининг энг муҳим вазифаси бўлган воқеликдаги, инсон онгидаги нарса-буюм, белги, хусусият ва моҳиятларни аташни семема орқали бажаради. Семеманинг онгимиздаги тушунчалар

билан боғлиқлиги лексеманинг аташ, номлаш вазифасини бажаришга имкон беради [1;56]. Тилшуносликда семемани ҳосил қилувчи маъно бўлаклари сема дейилади. Масалан, [мақтаб] лексемасининг семемалари қуйидаги маъно бўлақчалари – семалардан ташкил топади: ўрин-жой, ўқув даргоҳи, таълим маскани, бино, сабоқ, дарс, илмий йўналиш. Бу сирани яна давом этириш мумкин. Ушбу семалар [мақтаб] лексемаси ҳақидаги тасаввурларни акс эттира олади. Аммо санаб ўтилган семалар маъно хусусияти, даражасига кўра фарқланади. Шу нуқтаи назардан тилшуносликда семаларнинг уч тури ажратилади:

- 1) аташ семалари – денотатив семалар;
- 2) ифода тасвир, қўшимча маъно семалари – коннотатив сема;
- 3) вазифа семалари – функционал семалар [1;58].

Аташ (денотатив) семаси объектив борлиқдаги нарса-буюм, ҳаракат-ҳолат, белги-хусусият, миқдор кабиларни номловчи семадир. Семеманинг таркибидаги аташ семаси асосий сема ҳисобланади.

Ифода (коннотатив) сема семема таркибидаги қўшимча маънолар – услубий бўёғи, субъектив муносабат, ҳиссий-таъсирчанлик кабиларни ифодаловчи сема.

Вазифа (функционал) семаси семема таркибига кирувчи ва лексеманинг нутқда қандай вазифаларда кела олиши, бирикувчанлиги (синтактик валентлиги)ни кўрсатувчи семадир.

Бир семемали ва кўп семемали лексемалар нутқда кўп маъноли сўзлар сифатида юзага чиқади, яъни нутқда лексема семемасининг кўринишлари берилади. Барқарор бутунликларнинг нутқий кўринишлари, хиллари эса чексиздир [1;72]. Бир маъноли (моносемантик) сўзлардан фарқланиб, кўп маъноли (полисемантик) сўзларда лексеманинг номланаётган нарса, предмет, белги билан муносабатига кўра ўз (аташ, бош, асл, тўғри, мотивлашмаган) маъно ва кўчма (контекстуал маъно, ҳосила маъно, мотивлашган) маънолар фарқланади.

Бош маъно – лексеманинг нутқий қуршовсиз англашиладиган, тил истеъмолчиларининг онгида акс этган, контекстга боғлиқ бўлмаган, ҳосила – кўчма маъноларнинг ҳосил бўлишига асос бўлувчи аташ маъноси. Бундай лексемаларнинг лексикографик талқини содда ва ортиқча изоҳларни талаб этмайди.

Кўчма маъно лексеманинг муайян нутқий қуршовга боғлиқ бўлган контекстуал маъноси бўлиб, лексема нутқий воқелангандагина юзага чиқади. Сўз семантик структураси тараққиётини ўрганишда уни келтириб чиқарадиган сабаб ва асосларни белгилаш муҳим аҳамият касб этади. Шу сабабли контекстуал маъноларни лингвистик талқин қилиш синхрон ёндашувни тақозо этади.

Нутқда ҳосила маъно юзага келишининг экстралингвистик ва интралингвистик омиллар билан боғлиқ бир неча йўллари фарқланади. Лексик маъно тараққиёти, кўп маънолилик ва ҳосила маънонинг юзага келиш йўллари Ҳерман Паулдан (“Тил тарихи

мезонлари” (“Prinzipien der Sprachgeschichte” Auflage 1880) то ҳозирги кунга қадар тилшуносликда кўплаб тадқиқотлар учун тадқиқ манбаи бўлган бўлса-да, ҳануз мавжуд дарслик ва қўлланмаларда ном кўчиши турларининг ажратилиши ва таснифида хилма-хилликлар учрайди. Жумладан, ўтган аср ўрталаридан ўзбек тилшунослигида Т.Алиқулов, Ш.Раҳматуллаев, С.Усмонов, О.Азизов, М.Миртожиев кабиларнинг мақола, дарслик ва қўлланмаларида мавзуга доир дастлабки фикрлар учрай бошлади. Уларда ном кўчишининг иккитадан (метафора, метонимия) бештагача (метафора, метонимия, синекдоха, вазифадошлик, тобелилик) тури ажратилади. Умуман, ўзбек тилшунослигида ҳам ҳозирга қадар кўчма маъно ҳосил бўлиш йўллари масаласи бир қанча баҳс, мунозараларга сабаб бўлган ва бу сўнгги йилларда бажарилган қатор ишларда қайта-қайта таҳлилга тортилган.

Метафора (гр. *metaphora* – кўчириш, кўчим) нарса ва ҳодисалар моҳиятидаги ўхшашлик асосида бирор лексеманинг ўз хусусий ифодаланмишидан бошқа нарса ва ҳодисаларни аташ учун ишлатилиши [2;156]. Метафора кўчма маъно ҳосил бўлишининг энг қадимий ва кенг тарқалган йўли. Метафора нутқнинг барча кўринишлари – сўзлашув услубида ҳам, китобий услубда ҳам қўлланади. Бадиий ва публицистик услуб метафораларга бойлиги билан, илмий ва расмий услуб метафора нисбатан кам учраши билан ҳарактерланади. Масалан, оғиз ўз маъносида инсон ёки ҳайвоннинг оғзи, ўзаро ўхшашлигига кўра ғорнинг оғзи, ўчоқнинг оғзи, шишанинг оғзи каби иккинчи бир нарса номи сифатида ҳам ишлатилади. Луғатда метафора асосида ҳосил бўлган маънолар кўчма пометаси билан берилади:

ТУМШУҚ 1 Қушларнинг оғзи билан бириккан, чўқиш ва зарб бериш учун хизмат қиладиган ўткир учли шохсимон аъзоси. Товуқнинг тумшуғи. Лайлакнинг бўйи новча, тумшуғи бор тарновча. Уйғун. 2 кўчма Бирор нарса, буюмнинг олдинга чиқиб турган қисми, бурни. Кеманинг тумшуғи. Милтиқнинг тумшуғи. Холиқ кўзлаб туриб, оғир этигининг тумшуғи билан бир тепди. Ҳ. Назир, Чўл ҳавоси [3;190].

Метонимия (гр. *metonymia* – қайта номлаш) ифодаланмишларининг ўзаро боғлиқлиги, алоқадорлиги асосида бир ифодаловчининг бошқа ифодаловчи учун ишлатилиши [2]. Метафорадан фарқланиб, метонимияда нарсанинг ўз номи бўлади, шунчаки нутқ жараёнида тежамкорликка эришиш мақсадида бир нарса унга алоқадар бўлган иккинчи нарса билан номланади. Масалан, Оёғингни ечиб кир. Оёқ орқали унга алоқадор бўлган оёқ кийим, пойафзал маъноси назарда тутиляпти. Метонимик маъно лисонийлашса, луғатларда акс этади. Лисонийлашмаган, фақат нутққа хос бўлган маънолар луғатга киритилмайди. Масалан, қишлоқ лексемаси нутқда метонимия асосида қишлоқда яшайдиган одамларга нисбатан ҳам ишлатилади, аммо у лексемалашмагани учун изоҳли луғатда акс этмаган:

ҚИШЛОҚ 1 Аҳолиси қишлоқ хўжалик ишлари билан шуғулланувчи жой, маскан, ҳудуд. Кўпинча молларни қишлоқдан чиқаверишда, қирлар атрофида бир-икки айлантираман-у, намозгардаёқ қишлоққа қараб ҳайдайман. С. Сиёев, Ёруғлик [3;316];

Ушбу лексемадаги семантик тараққиёт маълум босқичга етгач, қишлоқ вокабуласи луғат мақоласи таркибидан жой олади. Масалан: 2 Аҳоли, халқ, одамлар. Бу хабардан

бутун қишлоқ оёққа турди. Ушбу ўринда қишлоқ сўзи қишлоқ аҳли, қишлоқ аҳолиси жумласи ўрнида ишлатилган ва бу шу миллат аҳолиси учун тушунарли.

Синекдоха (гр. *synekdoche* – нисбатлаш) йўли билан ҳосил қилинган кўчма маъно деганда, бирор нарсанинг номи билан унинг бирор қисмини аташ ва, аксинча, бирор нарсанинг қисми билан у мансуб бутунни аташ тушунилади [2;156]. Метонимия каби синекдохада ҳам нарсанинг ўз номи бўлади. Шунчаки бутун-қисм муносабати бўлган бирликлар бири иккинчиси номи ўрнида ишлатилади. Масалан, Беш қўл баробар эмас. Қўл сўзи бармоқ сўзи ўрнида, яъни бутун номи қисм номи ўрнида ишлатиляпти. Шунингдек, эшик бузилди, қўли кесилди, тирноққа зор, тил тутиб келтирдик, навбатим қизил шапкадан кейин каби жумлалар таркибида қўлланган эшик, қўл, тил, тирноқ, қизил шапка каби сўзлар ҳам синекдоха асосида иккинчи нарсани номлаб келяпти.

Вазифадошлик – семема вужудга келишининг асосий йўлларида бири. Вазифадошлик асосида семема вужудга келиши ҳам, метафорада бўлгани каби, ўхшашликка асосланади. Бироқ метафорада ташқи кўринишдаги ўхшашликка асосланган, вазифадошликда бажариладиган вазифанинг ўхшашлиги асосида янги маъно вужудга келади. Масалан, оёқ сўзи дастлаб инсон ёки ҳайвоннинг юриш, тутиб туриш вазифасини бажарувчи аъзоси номини билдирган. Ушбу вазифаларни – ҳаракатланиш, юришни таъминлаш вазифасини бажарган машинанинг балони (шина, диск, колёс), тик тутиб туриш вазифасини бажарган стулнинг туткичлари ҳам оёқ деб аталади. Шунингдек, қанот (самолётнинг қаноти), ўқ (замбаракнинг ўқи) каби.

References:

1. Неъматов Ҳ., Расулов Р. Ўзбек тили систем лексикологияси асослари. – Тошкент: Ўқитувчи, 1995. – 128 б. – Б.56
2. Mengliyev B.R. Hozirgi o'zbek tili (kirish, fonetik sath, liksik-semantik sath) / darslik. – Toshkent: Tafakkur bo'stoni, 2018. – 200 b. – Б. 156.
3. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 4-жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006. – 606 б. –Б. 190.
4. Баҳриддинова Б.М. Ўзбекистонда ўқув луғатчилиги: лингвистик асослари, тарихи ва истиқболлари: Филол.фан... доктори (DSc) дисс. – Самарқанд. 2020., –252 б.; – Б.12